

TOSHKENT VILİYATI OLMALIQ SHAHRINING ATMOSFERASINING IFLOSLANISH HOLATI.

B.Boynazarov¹, Kh.Tursunov²

^{1,2}ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230494>

Annotatsiya. Maqolada Hidrometeorologiya agentligining Toshkent viloyati Olmaliq shahri atmosfera havosini monitoring qilish xizmati xisoboti ma'lumotlari asosida 2020-2023 yillar kesimida atmosferaning ifloslanish indeksi tahlil natijalari keltirilgan. Asosiy ifloslantiruvchi moddalar: chang zarrachalar, azot oksidi (NO_2), oltingugurt dioksidi (SO_2), uglerod oksit (CO) va ozon (O_3) konsentratsiyasini o'rganish ma'lumotlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: atmosfera ifloslanish indeksi, ifloslantiruvchi moddalar, tibbiyot chiqindilari, AJ (aksiонерlik jamiyati), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST).

Аннотация. В статье представлены результаты анализа индекса загрязнения атмосферы за 2020-2023 годы на основе данных отчета службы мониторинга атмосферного воздуха Гидрометеорологического агентства по городу Алматы Ташкентской области. Проанализированы данные по концентрации основных загрязняющих веществ: пылевых частиц, оксида азота (NO_2), диоксида серы (SO_2), оксида углерода (CO) и озона (O_3).

Ключевые слова: индекс загрязнения атмосферного воздуха, загрязняющие вещества, медицинские отходы, АО (акционерное общество), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Abstract. The article presents the results of the analysis of the air pollution index for 2020-2023 based on the data of the report of the atmospheric air monitoring service of the Hydrometeorological Agency for the city of Almatyk, Tashkent region. The data on the concentration of the main pollutants are analyzed: dust particles, nitrogen oxide (NO_2), sulfur dioxide (SO_2), carbon monoxide (CO) and ozone (O_3).

Keywords: air pollution index, pollutants, medical waste, JSC (joint-stock company), World Health Organization (WHO).

Kirish

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, hozirda kunda har 10 kishidan 9 tasi ifloslangan havodan nafas oladi. Faqatgina 2016 yilda shaharlar va qishloqlar havosining ifloslanishi natijasida dunyoda 4,2 million insonning bevaqt o'limiga holatning olib keldi [1].

Atmosfera havosining sifatini baholash uchun ustuvor ifloslantiruvchi moddalarni ajratib ko'rsatish qiyin. JSST tavsiyalariga ko'ra, ustuvor ifloslantiruvchilar ro'yxatiga 10 va 2,5 mikron (PM_{10} va $PM_{2.5}$) dan kichik bo'lgan zarrachalar, azot oksidi (NO_2), oltingugurt dioksidi (SO_2), uglerod oksit (CO) va ozon (O_3) kiradi. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarning asosiy qismi sanoat va maishiy pechlarda ishlatiladigan turli turdagi yoqilg'ilarni yoqish jarayonida yoki ichki yonuv dvigatellari harakati natijasida atmosferaga chiqariladi [2].

Atmosferani ifloslantiruvchi asosiy manbalar sanoat korxonalarini va avtotransport vositalaridir. Sanoat korxonalariga issiqlik elektr stansiyalari, qora va rangli metallurgiya

korxonalari, kimyo va neft-kimyo sanoati kiradi. Ko'pgina mamlakatlarning yirik shaharlarida avtotransport vositalarining chiqindilari sanoat korxonalarida chiqindilaridan ustundir [3].

Qora va rangli metallurgiya korxonalarida po'lat ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga fenol, formaldegid, benzol, ammiak va boshqa zaharli moddalardan tashkil topgan bug'-gaz aralashmalari chiqariladi. Bir tonna po'lat eritilganda atmosferaga 0,04 tonna qattiq zarrachalar, 0,03 tonna oltingugurt oksidi va 0,05 tonnagacha uglerod oksidi chiqariladi. Marganets, qo'rg'oshin, fosfor, mishyak, simob bug'lari va boshqa shu kabi xavfli ifloslantiruvchi moddalar ham oz miqdorda mavjud bo'ladi [4].

Bugungi kunda respublikamizning atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli moddalarning 42 foizi aynan sanoat korxonalarining hissasiga tug'ri kelmoqda. Atmosfera amaliy jihatdan chegaralanmagan havo fazasi bo'lib, undagi fizik va kimyoviy jarayonlar tirik organizmning yashashi uchun muhimdir. Respublikamizning atmosfera havosining zararli moddalar bilan ifloslanishi ustidan kuzatuvlar 25 ta shahardan 63 statsionar punktda olib boriladi. Kuzatuv nuqtalaridan olingan ma'lumotlar respublika bo'yicha umuman atmosfera havosini o'rtacha ifloslanish darajasi to'g'risida xulosa qilish imkonini beradi [5]

Tadqiqot maqsadi: Olmaliq meteostansiyasidan olingan ma'lumotlar asosida Toshkent viloyati Olmaliq shahrining 2020-2023 yillar kesimida atmosferasining ifloslanish holatini o'rganish.

Tadqiqot uslublari

Ushbu tadqiqotni o'tkazish uchun 2020-2023 yillar davomida Olmaliq shahri havosidagi turli ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi tug'risidagi monitoring ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan havo sifatini avtomatik monitoring qilish Olmaliq meteostansiyasidan olingan.

Toshkent viloyati Olmaliq shahrida Olmaliq meteostansiyasida atmosfera tarkibidagi chang, karbonat angidrid, fenol, azot oksidi, azot (II) oksidi, ozon, ammiyak, vodorod ftorid va azot kislotasi kabi ifloslantiruvchi moddalarning miqdorlari nazorat qilinadi.

Havoning ifloslanish darajasini ko'rsatuvchi paramert atmosfera ifloslanishining kompleks indeksi (AII) bo'lib, u asosan beshta ustuvor ifloslantiruvchi moddalarni (chang, uglerod oksidi, azot dioksidi, oltingugurt dioksidi va azot oksidi) qiymati tahlil qilinadi. Agar atmosferaning yuqorida qayt etilgan 10 ta modda bilan umumiy ifloslanishi indeksi qiymati 14 dan oshsa, havoning ifloslanish darajasi juda yuqori, agar $14 > AII > 7$ bo'lsa –yuqori, $7 > AII > 5$ bo'lsa oshgan, $AII < 5$ bo'lsa past xisoblanadi. [6].

Tadqiqot natijalari

Stasionar kuzatuv punktining ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilning fevral, aprel, may, iyun, avgust, sentyabr va orktyabr oylari atmosfera ifloslanish indeksini yuqori ekanligi ko'rsatsa, yanvar, iyul, noyabr va dekabr oylarini atmosfera havosining ifloslanishi indeksi oshganligi aniqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya boshqarmasining 2020 yil may oyida monitoring natijalariga ko'ra, atmosfera havosining ifloslanishi indeksi 10,89 ga teng qiymati bilan kayd etilgan. Bunga sabab, Olmaliq shahrida tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qilish (yoqish) hisobiga yuzaga kelganligini bo'lishi mumkin [3; 3-b.]

1-jadval

2020 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda Toshkent viloyati Olmaliq shahrida atmosfera havosi ifloslanish dinamikasi (AII)

2020 yil											
yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
6,95	7,45	7,27	9,51	10,89	9,77	6,88	8,5	7,87	7,32	5,93	6,26
2021 yil											
yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
37,26	38,34	7,63	5,28	7,09	7,66	8,82	8,29	7,76	5,85	5,93	6,44
2022 yil											
yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
3,66	3,84	3,25	4,72	4,27	5,13	5,42	5,29	5,29	4,68	4,13	4,13
2023 yil											
yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
4,38	4,11	4,33	4,56	4,51	4,63	5,22	4,72	4,53	4,13	4,66	3,45

2021 yilning yanvar va fevral oylari juda yuqori, mart, may, iyun, iyul, avgust va sentyabr oylari atmosfera ifloslanish indeksi yuqori, aprel, oktyabr, noyabr va dekabr oylari oshgan deb hisoblashimiz mumkin.

2022 yilning iyun, iyul, avgust va sentyabr oylarini atmosfera ifloslanish indeksi oshgan deb hisoblansa, qolgan oylarni past miqdorlarini ko'rishimiz mumkin.

2023 yilning iyul oyini atmosfera ifloslanish indeksi oshganligini ko'rsatsa, qolgan oylari esa, past darajada ekanligi namayon buladi.

Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarga sanoat korxonalarini va avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilardan tashqari havoni ifloslantiruvchi boshqa manbalar ham mavjud. Masalan, kuzdan bahorgacha bo'lgan chang bo'ronlari paytida atmosferada changning kontsentratsiyasi sezilarli darajada oshadi. Bundan tashqari, chiqindi maydonlarida chiqindining yonishi ham ayniqsa yozda havo ifloslanishining muhim manbai hisoblanadi,

Xulosa.

Monitoring ma'lumotlari asosida yuqoridagi taxlillardan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, 2020-2023 yillarda kesimida Toshkent viloyati Olmaliq shahrining atmosfera ifloslanish indeksini nisbatan 2021 yilda yuqori, 2020 yilda oshgan va 2022-2023 yillarda past miqdorlarida bo'lgan deb hisoblashimiz mumkin.

Havoning ifloslanishi qishloq xujaligi mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlariga hamda aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan jiddiy muammodir.

Vaziyatni yaxshilash uchun atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek, havoni tozalash va chang yukini kamaytirish bo'yicha ishlarni amalga oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Agnieszka Gruszecka-Kosowska. Assessment of the Krakow inhabitants health risk caused by the exposure to inhalation of outdoor air contaminants. Stoch Environ Res Risk Assess. 2018;32:485–499. doi:10.1007/s00477-016-1366-8.

2. Miriam EM, Amir SJ, Patrick LK, Ruth SD. Extreme Air Pollution in Global Megacities. *Current Climate Change Reports*. 2016;2:15–27. doi: 10.1007/s40641-016-0032-z.
3. Березин ИИ, Сергеев АК. Загрязнение атмосферного воздуха как фактор развития болезней дыхательной системы. *Здоровье населения и среда обитания*. 2018;1(298):7–10.
4. Васильев ЮП. Перспективы развития конкурсного обеспечения теплоэлектростанций России угольным топливом. *Записки горного института* 2014;208:99–104.
5. Носиров Н.Б., Ибрагимова Н.Э., Исмоилходжаев Б.Ш. Атмосферага ифлослантиувчи моддаларни таҳлил қилиш. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2022. Volume 2/ ISSUE7. ISSN 2181-1784..P. 724-732.
6. Саломова Ф.И., Шеркузиева Г.Ф., Саъдуллаева Х.А., Ахмадалиева Н.О., Шарипова С.А. Ўзбекистон Республикаси шаҳарларида атмосфера хавосини ифлосланиш ҳолати. *Замоновий психология, педагогика фан, таълим ва амалиёт интеграцияси: муаммо ва ечимлар. TMA Conference 2023. Volume 4. 1-8-б*
7. Ўзбекистон Республикаси атмосфера хавоси ифлосланиши туғрисида май ойидаги мониторинг натижалари. <https://www.meteo/uz/#/uz/news/2020=06-09-uzbekistonda-atmosfera-khavosi-ifloslanishi-tugrisida-may-oyidagi-monitoring-natijalari>